

FENOMENUL MIGRAȚIONIST ACTUAL, PROBLEMA (NE)REZOLVATĂ A COMUNITĂȚII EUROPENE?!

Pr. Conf. univ. dr. Stelian MANOLACHE

*Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Brașov, România
stman58@yahoo.com*

Pr. dr. Stelian Ioan MANOLACHE

*Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Brașov, România
stelian81stely@yahoo.com*

ABSTRACT: The current migration phenomenon, (un)solved problem of the European community?!

It is self-evident that the challenge posed by the wave of migration from the Middle East and North Africa to Europe in general, and to the Catholic and Protestant West in particular, is one whose geopolitical and economic, social and cultural, theological and spiritual significance can hardly be matched by older world developments such as the secularization of the 17th century and the globalization of the beginning of the 21st century. XXI. From this point of view, the need to study the phenomenon of migration is made all the more pressing by the need for an overall assessment, an integrated and multi-criteria diagnosis, all the more so as the phenomenon of migration brings with it, ever closer to each and every one of us, the huge and extremely difficult problem of Islamic radicalization, with its cohort of terrorist manifestations that challenge the most basic of human rights: the right to life and the irrenic dialogue between religions.

It is not by chance, therefore, that our study aims to undertake an evaluation on orthodox theological criteria of the impact of the current migration phenomenon, a study that represents an attempt to evaluate and compare what the coexistence of the Islamic community - ummah - implies, from a theological point of view, vis-à-vis the Christian community in the multi-ethnic and multicultural European society, starting from the different - sometimes openly antagonistic - way in which the two sides view society, think about freedom of expression and understand the relationship of dialogue/common ground between religions.

Keywords: *Christian community, immigration, Koran, umma, interreligious dialogue, intercultural dialogue, jihad, globalization, integration*

Preliminarii

Analiza fenomenului migraționist actual presupune operaționalizarea unei multitudini de perspective, cel puțin atâtea, câte domenii de interferență cu societatea creștină¹ europeană pot fi decelate. Interogațiile de fond asupra incidenței actualei migrații spre apusul creștin a credincioșilor musulmani, cu privire la chestiunea, la fel de relevantă, a viitorului comunităților islamice occidentale - aflate, iată, la a doua sau chiar a treia generație -, necesită, spre a fi sustenabile și dătătoare de răsunsuri adecvate, *investigații multidisciplinare, sociologice, psihologice, juridice și, nu în ultimul rând, teologice*. Iar perspectiva pe care cercetătorul teolog o poate conferi fenomenului poate fi, *cel puțin pe alocuri, una determinantă, întrucât acesta poate surprinde și cuantifica resorturi atitudinale și comportamentale individuale și de grup așa cum sunt ele determinate de religia musulmană, o religie aflată în acest caz nu în poziția dominantă / exclusivă pe care se situează în Orient, ci în situația de a fi minoritară, îngăduită ori respinsă / dezavuată, ceea ce o plasează într-o relație de interacțiune complexă cu creștinismul alături de care vine să coabiteze.*

De la început trebuie să observăm că, creșterea numerică tot mai evidentă a credincioșilor musulmani și incapacitatea lor de a coagula comunități doritoare de a se integra în societățile creștine occidentale², trebuie coroborată cu modul particular în care islamul însuși privește Occidentul creștin – mod particular pe care ambasadorul Dumitru Chican îl descrie ca suma unor *reacții de respingere a modernității, determinate de factorii păstrării identității proprii islamice prin accentuarea mediatică și militară a frustrărilor naționaliste – jaful economic și exploatarea resurselor naturale de lumea Occidentală -, recurența politică a problemei palestiniene, autoritarismele lide-*

1 Ioan-Gherghe Rotaru, "Aspects of Biblical Philosophy on the Development of World Civilizations", *Scientia Moralitas. International Journal of Multidisciplinary Research*, vol. 8, nr.1 (2023), pp. 62-79.

2 Sub dimensiunea sa conceptuală, integrarea privește atât indivizii, cât și structurile sociale; integrarea devine reală atunci când, atât indivizii, cât și instituțiile tradiționale ale acestora (transferate în realitatea imigrației) se mișcă în direcția atingerii conergenței cu structurile societății-gază (cf. M. Borlandi, R. Bourdon, R. Cherkaoui, B. Valade, *Dicționar al gândirii sociologice*, Iași, Editura Polirom, 2009, p. 389).

rilor politici locali sau supraviețuirea la limita existenței populației autohtone musulmane. Va rezulta astfel o tendință de concentrare a credincioșilor și comunităților spre obiectivul căutării islamului genuin și nepervertit³, țel al religiei pure – deținătoare singulară a adevărului și al viziunii teocratice asupra lumii, ca formă integratoare de trăire a credinței religioase într-o lume politică. În aceste condiții niciun gânditor musulman nu va fi preocupat de dezvoltarea unei viziuni politice total independente de concepția religioasă⁴. De fapt, un astfel de obiectiv nu face altceva decât să dea sens și să fructifice modul particular în care gândirea islamică privește, din perspectiva ummei, lumea, comunitatea și individul, mod în care totul pare a fi subsumat dezideratului expansiunii globale a credinței profetului și cărții sale, Coranul.

În acest cadru, va trebui să menționăm că, în țara noastră - spre deosebire de Rusia, Grecia sau Bulgaria -, percepția publică asupra fenomenului imigraționist este mai degrabă favorabilă, prezenta atitudine pozitivă fiind demonstrată de analiza făcută asupra caracterizării imigranților, văzuți ca niște oameni harnici din tabelul de mai jos:

Opinia românilor asupra celor care sunt imigranți și doresc să muncească în România Sondaj 2014	
1. Să lase să vină pe oricine vrea	37%
2. Să lase oamenii să vină doar dacă sunt locuri de muncă disponibile	33%
3. Să stabilească limite stricte pentru numărul de străini care au voie să muncească în România	19%
4. Să interzică celor din alte țări să vină să lucreze în România	4%
5. Nu știu/Nu răspund	7%

Tabel 1 – Atitudinea populației române față de imigranți
Sursa – Centrul de Cercetare și Documentare în Domeniul Integrării
Imigranților

3 Dumitru Chican, *Jihad sau drumul spre Djanna*, București, Editura Corint, 2011, pp. 83–85.

4 Cristian Bălănean, *op. cit.*, p. 181.

Tabel 2 - Sursa: <http://www.arps.ro> [22.12.2015]

Credem că această situație, *probabil, ușor se va schimba* odată cu includerea țării noastre în traseele imigranților din Orientul Mijlociu, acest lucru datorându-se interacțiunii dintre următorii factori: (1) lipsa unor inteferențe notabile /extinse cu islamul și cu activitatea publică a comunităților acestuia; (2) lipsa de ofensivitate a acțiunii prozelitiste musulmane în raport cu creștinii autohtoni ortodocși și (3) ponderea redusă a imigranților musulmani pe ansamblul masei rezidenților străini din țara noastră (turci – circa 16% din total, sirieni – 5%, tunisieni și libanezi – 2% ș.a.)⁵.

Islamul și perspectiva sa asupra imigrației versus civilizația creștină

Într-un roman celebru apărut la începutul anilor 2000 al Elenei Chudinova⁶, roman contestat în lumea islamică -, apare o descriere a Parisului anului 2048 dominat de un islam devenit majoritar, în timp ce creștinătatea, acum marginală, se înghesuie în ghetouri. Acest roman dă glas tocmai temerilor vis-a-vis de creșterea demografică a imigranților într-o

5 <http://igi.mai.gov.ro>, [22.12.2015]. Se cuvine să mulțumim tânărului student teolog Ioan-Daniel Manolache, care, cu solitudinea, ne-a pus la dispoziție datele prezentate, în contextul în care, absolvindu-și studiile în economie de la Universitatea Babeș-Bolyai, a prezentat o teză de licență pe problematica fenomenului imigraționist contemporan.

6 Elena Chudinova, *La mosquee Notre-Dame de Paris*, Paris, Tatamis, 2009.

lume creștină. Chiar dacă un scriitor ca Philip Jenkis de la Universitatea Baptistă „Baylor” din Waco-Texas, crede că această depășire numerică a creștinismului de către islam nu poate fi anticipată⁷, *presiunea demografiei și angoasa radicalizării se insinuează tot mai mult în mentalitatea colectivă a Occidentului și încet-încet apare, inclusiv, în Estul european – un exemplu fiind ultimul referendum din Ungaria al premierului Viktor Orban.*

Islamul își va creiona, în această situație, *singur o imagine pe fond depreciativă, o imagine autentică, înfricoșătoare pentru lumea creștină, o imagine alimentată de însăși gândirea teoretică și viața cotidiană a comunității – umma, caracterizată de următoarele repere semnificative vis-a-vis de celelalte comunități cu care interrelaționează interetnic, intercultural și interreligios:*

a) Se observă că *imigrația islamică respinge programatic ideea de adaptare, de integrare în societatea-gazdă, viziunea sa asupra organizării sociale continuând să fie ancorată în ordinea tribală din Arabia secolului VII⁸, astfel că va propulsa ca principală valoare a conviețuirii cu celelalte comunități politico-religioase ideea de loialitate – asabiyya⁹. Mai mult, islamul se află în situația de a nu-și putea adapta gândirea socială la realitatea înconjurătoare plecând de la faptul că odată cu sec. IX, ulemalele au conchis că, în materie juridică, că nu mai trebuiesc identificate soluții conceptual noi politico-religioase, ci se vor aplica precedentele, respectiv soluțiile formulate anterior în spețe similare – taqlid. Această atitudine va duce la închiderea porților ijihadului¹⁰, adică a preocupărilor sistematice ale gândirii religioase islamice în raport cu societatea civilă - întreaga activitate a cărturarilor, profesori de drept canonic, având ca obiect hotărârile vechilor învățători¹¹. În acest sens, savantul musulman de origine pakistaneză Seyyid Ebul A'la el-Meududi (1903–1979) scria explicit: *Islamul interzice imitarea culturii și a modului de viață al altor popoare, pentru că imitația...poate să aibă consecințe tragice asupra unei națiuni [...]. Aceasta distruge vitalitatea sa internă, îngustează perspicacitatea și înțelepciunea**

7 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *Universul religios în care trăim*, București, Editura Trinitas, 2013, p. 370.

8 Cristian Bălănean, *op. cit.*, p. 184.

9 Laura Sitaru, *Gândirea politică arabă*, Iași, Editura Polirom, 2009, p. 188.

10 Paul Brusanowski, *Religie și stat în islam*, București, Editura Herald, 2009, p. 102.

11 Henri Lammens, *Islamul. Credințe și instituții*, traducere, prefață și aparat critic: Ioana Feodorov, București, Editura Corint, 2003, p. 112.

unui popor, diminuează discernământul său, dă naștere la un complex de inferioritate, distruge izvoarele culturale proprii și, în consecință condamnă la pieire acel popor. Tocmai de aceea, profetul nostru Muhammed a interzis musulmanilor să adopte cultura și modul de viață al nemusulmanilor. Ca urmare, dacă doriți să învățați ceva de la alții, atunci învățați în primul rând felul lor de a munci, luați lecții de la disciplina lor socială și să profitați de cuceririle lor în domeniul științei și tehnicii¹².

În concret, cu alte cuvinte, comunitatea – *umma* va tinde să preia de la societatea occidentală cel mult elementele circumscrise activității productive și bunăstării economice civilizaționale, păstrându-se la distanță de tot ce este determinant din punct de vedere valoric cultural creștin, orientându-se axiologic pe vechea axă familie – comunitate, ceea ce nu este altceva decât actualizarea referențialului medieval anterior constituit de triada familie – clan – trib¹³.

b) În aceste condiții, prin relaționarea cu creștinii din proximitate, credinciosul musulman va pleca de la premisa coranică conform căreia *Voi formați cea mai bună comunitate constituită de oameni, voi porunciți cu-viința și opriți urâciunea (Coran III, 110);* apartenența la *umma* – singura instituție omenească aflată în posesia autenticei credințe religioase –, îl pune pe musulman în situația de a-i privi pe ceilalți cu serioase rezerve de relaționare și comunicare, o apropiere mai mare devenind suspectă, întrucât orice legătură cu un necredincios este considerată drept o simpatie pentru ideile sale și adesea drept o azeziune pur și simplu¹⁴ (Coran XXXVII, 50–55). Această poziționare, pe deplin susținută de textul sacru - *Nu vi-i luați oblăduitori pe evrei, ori pe nazareeni, căci ei sunt unii altora oblăduitori. Cel, dintre voi, care îi i-a oblăduitori, este de-al lor – Coran V, 51 -*, nu face decât să păstreze în actualitate interpretările tradiționale, consfințite de *sharyia*, conform cărora un musulman în raport cu un necredincios nu poate fi decât (1) misionar, prin vizarea convertirii celui din fața sa de altă religie, și (2) protector, atunci când, în schimbul ocrotirii, încasează un tribut¹⁵. Acest anacronism al *sharyei*, va pune islamul în situația de a nu putea găsi fundamente conceptuale, așadar teologice, atunci când, împins de cursul

12 Seyyid Ebul A'la el-Meududi, *Introducere în islam*, București, Chrater, 1991, p. 107.

13 Samuel P. Huntington, *op. cit.*, p. 257.

14 Malek Chebel, *Prietenia cu cei neîncrezători [necredincioși – n.n.]*, în *Dicționar enciclopedic al Coranului*, traducere de Ioana Lutic, București, Editura Artemis, 2010, p. 257.

15 Cristian Bălănean, *op. cit.*, p. 185.

implacabil al globalizării actuale, musulmanul se vede silit – sau, dimpotrivă, caută el însuși –, să coabiteze cu civilizația creștină¹⁶.

Plecând de la acest fapt, islamul nu va ezita să își clameze superioritatea ca religie asupra celorlalte religii; o va face chiar dacă creștinii se închină aceluiași Dumnezeu - Dumnezeu nostru și Dumnezeu vostru este Unul și noi Lui îi suntem supuși – Coran XXIX, 46 -, islamul subliniind că se află în posesia adevăratei revelații dumnezeiești și, implicit, a Adevărului suprem, situându-se astfel, în exclusivitate de partea binelui, căci Dumnezeu nu îi iartă pe cei care-L tăgăduiesc pe El și pe Pofetul Său (Coran IX, 80). Evident, dogma Sf. Treimi se află în centrul acestui tip de discurs, unul consistent racordat în acest caz la textul coranic, fie și doar prin prisma unor versete precum: *Iisus este înaintea lui Dumnezeu precum Adam pe care l-a creat din țărână și apoi îi spuse Fii! Și acesta a fost* (Coran III, 59) sau *Nu spuneți despre Dumnezeu decât Adevărul! Da, Hristos! Iisus, fiul Mariei, este trimisul lui Dumnezeu! [...]. Nu mai spuneți Trei! [...]. Unul este Dumnezeu! Mărie Lui! Cum ar avea un fu?* (Coran IV, 171).

c) Fără îndoială, pentru acest punct de vedere radical, jihadul este cel mai invocat element constitutiv al islamului militant și marea problemă în dialogul interreligios. De fapt, textul coranic îl arată pe însuși Profetul îndeamnând la jihad: *Războiți-vă cu cei care nu cred în Dumnezeu și în Ziua de Apoi, cu cei care nu socot oprit ceea ce Dumnezeu și trimisul Său au oprit, cu cei care nu țin Legea Adevărată dintre cei cărora li s-a dat Cartea. Războiți-vă cu ei până vor plăti tributul cu mâna lor după ce au fost umiliți* (Coran IX, 29). Mai mult, participarea la jihad va fi prezentată ca obligație necondiționată a fiecărui musulman *O, voi ce credeți! Când îi întâlniți pe cei care tăgăduiesc gata de luptă, nu le întoarceți spatele, căci cel care întoarce spatele într-o asemenea zi – dacă nu se duce la o altă bătălie ori dacă nu se alătură unei alte oștiri – acela va atrage mania lui Dumnezeu asupra sa și limanul său va fi Gheena! Urâtă devenire!* (Coran VIII, 15 – 16).

În aceste circumstanțe greu de dialogat, dată fiind importanța majoră a jihadului în contemporaneitatea interacțiunilor globale ale religiei islamice, trebuie să punctăm detaliul privitor asupra imaginii jihadului pe care exegeții musulmani încearcă să o transfere publicului occidental, imagine nelipsită, însă, de echivocuri.

16 Practic, singura formă de conviețuire licită cu necredincioșii o reprezintă căsătoria musulmanului cu „...femei cinstite dintr-un popor căruia Cartea i-a fost dată înaintea voastră”, adică cu femei de confesiune iudaică ori creștină (Coran V, 5).

Astfel o primă perspectivă teologică profundă, oarecum mistică, afirmă că sensul jihadului este acela de război *personal pe care fiecare musulman trebuie să-l poarte cu sine însuși – nafs, pentru a progresa în plan spiritual*. Pe de altă parte, această perspectivă a fost extrapolată la accepțiunea militară /armată a jihadului, perspectivă ce ar fi rezervată unor curente integriste și grupurilor teroriste, de care se delimitează, mai mult sau mai puțin, aparent, însăși cea mai mare parte a musulmanilor¹⁷. La fel, din punctul de vedere al *sharyei*, jihadul exprimă lupta dusă în numele lui Allah și împotriva dușmanilor islamului, care recurg la forță, fiind o datorie a fiecărui musulman – *fard 'ayn*, a comunității [și] statului, a tuturor musulmanilor – *fard kifay*¹⁸.

În pofida acestui echivoc, islamul oferă, neîndoindu-ne, latura ofensivității sale armate, extrapolată, mai ales în ultima parte a sec. XX, printr-o violență pusă sub semnul iraționalului [...] oricât de mult s-ar strădui exegeții musulmani să prezinte o față cosmetizată a fizionomiei jihadiste¹⁹. Jihadul se conturează explicit ca dimensiunea /componenta militară a credinței religioase islamice, manifestă încă de la începuturile sale și care, măcar din punct de vedere teoretic, nu trebuie să se întrerupă niciodată și nici să se încheie înainte de supunerea întregii lumi în fața islamului²⁰.

d) Astfel jihadul rămâne constitutiv islamului, atât ca obligație individuală, cât și colectivă, cel puțin atât timp cât, hermeneutic vorbind, referințele coranice care îl invocă nu vor putea fi interpretate altfel decât în sensul lor literal. Cu alte cuvinte, atât timp cât exegezele de tip interpretativ – *ta'wil* vor continua să fie prohibite în raport cu cele care valorifică sensurile proprii, literale – *zahir* ale Coranului, Ibn Hazm apreciind, încă din sec. XI, că alegoria compromite sensul autentic al revelației divine fixate de cele 114 sure²¹ -, islamului îi va fi extrem de dificil să confere jihadului accepțiuni și valențe de ordin spiritual autentic, circumscrise luptei interioare a credinciosului cu propria-i natură, pentru depășirea păcatului.

În aceste condiții, conținutul armat al *jihadului* capătă contururi precise, pe care o parte a exegeților musulmani și le asumă deschis, așa cum, de altfel, le abordează și *sharya*. Odată acceptat, acest conținut, mai

17 Cristian Bălănean, *op. cit.*, pp. 189–190.

18 Seyyid Ebul A 'la el-Meududi, *op. cit.*, pp. 90–91.

19 Dumitru Chican, *op. cit.*, p. 21.

20 Henri Lammens, *op. cit.*, p. 75.

21 Malek Chebel, *Interpretare*, în *Dicționar enciclopedic al Coranului*, p. 153.

trebuie nuanțat, doar sub aspectul tipului de acțiune – *ofensivă sau defensivă* –, pe care îl presupune. Și pentru că, în contemporaneitate, expunerea directă a tezei războiului de cucerire este total neacceptabilă, teoretizările de această natură tind să revină doar grupărilor cu adevărat extremiste, de genul Statul islamic, care, prin reorganizarea califatului teocratic, își asumă cu claritate *jihadul* ofensiv. Rezultă, în aceste condiții că, prezentarea *jihadului* numai ca o luptă interioară eminentamente defensivă a credinciosului musulman, va fi predominantă: *Prinosul suprem adus de un musulman lui Allah este participarea la jihad, războiul sfânt în apărarea islamului [...]. Se poate afirma cu certitudine că dacă nu s-ar recurge în caz de nevoie la jihad, daunele suferite de islam și de lumea musulmană ar fi incomensurabil mai mari. De aceea, pentru a evita săvârșirea unui asemenea dezastru, Allah ne poruncește să fim gata oricând să ne sacrificăm viața și bunurile în numele apărării și propășirii credinței noastre. Având un scop precis, un astfel de război nu va face victime nevinovate, rezumându-se la confruntarea cu inamicii propriu-ziși, ceea ce constituie o notă distinctă față de viziunea acțiunilor teroriste care caută deliberat producerea de victime în rândul necombatanților: Allah ne avertizează să nu vărsăm sânge fără cauze bine întemeiate și mai ales ne interzice să facem vreun rău bătrânilor, femeilor, copiilor, bolnavilor și răniților. Porunca Lui este ca să ripostăm împotriva celor care vin cu război asupra noastră*²².

e) În pofida atitudinii sale refractare față de modernitate, islamul, însă, nu se poate sustrage integral influențelor multiple ale cursului contemporan spre societatea globală și globalizantă, „primăvara arabă” fiind un astfel de exemplu, ca fenomen de masă, ce dă măsura fidelă a acestor influențe. Implicit, atunci când se repercutează asupra islamului, globalizarea – culturală și civilizațională - generează²³ două categorii opuse de efecte:

- a. o tendință de deschidere spre modernitate, percepută ca un un proiect al islamului modern, modernist, liberal, dispus și capabil să accepte valorile societății creștine occidentale și
- b. o tendință de radicalizare ca reacție la „presiunea” considerată distructivă a globalizării occidentale și americane, ceea ce stă la baza radicalismul islamic contemporan, sub formele sale fundamentaliste.

22 Seyyid Ebul A 'la el-Meududi, *op. cit.*, p. 99.

23 Cristian Bălănean, *op. cit.*, p. 183.

Concluzii

Din rândurile de mai sus, vor rezulta câteva concluzii:

1) Conceptul de *radicalism islamic contemporan* desemnează cea mai actuală formă extremistă de opoziție față de politicile globale ale centrelor de putere occidentale; fără antecedente istorice²⁴, el tinde să nu mai aibă o legătură directă cu tradiția și cultura țărilor musulmane, devenind un fenomen propriu al emigrației de confesiune musulmană²⁵.

2) În schimb, efectele de factură liberală ale globalizării se manifestă cu precădere în statele cu populație musulmană de origine autohtonă, India, Egiptul și Turcia fiind principalele centre ale preocupărilor de reformare a islamului, în sensul modernizării acestuia pe cel puțin trei direcții complementare²⁶, în speță:

- a. reforma jurisprudenței, respectiv redeschiderea căii *ijtihad*”;
- b. reforma gândirii religioase, prin revizuirea exegezei coranice tradiționale;
- c. reforma libertăților civile.

Firesc, acestei tendințe se opune ansamblul centrelor conservatoare și tradiționaliste islamice, cel mai semnificativ dintre acestea părând a fi wahhabismul saudit, mișcare politică bazată pe aplicarea strictă a legii coranice, implicând respingerea tuturor inovațiilor, cel care a creat, la mijlocul sec. XVIII, un principat beduin într-o teocrație canonic constituită (H. Laoust)²⁷. Referitor la orientarea acestor trei direcții prof. univ. dr. Nicu Gavriluță observa, că, dacă în anii '60 – '70, imigrații musulmani stabiliți în Europa occidentală se comportau în limitele decenței și respectau legile statului [gazdă], astăzi, aceștia cer ca, în cartierul lor, în clipa în care se apropie Ramadanul, circulația să fie închisă sau redirecționată²⁸. Este vorba de o dinamică atitudinală anticipabilă pe undeva, întrucât credincioșii musulmani nu au făcut să parcurgă ceea ce pare a fi o legitate a evoluției tuturor

24 Pr. prof. dr. Nicolae Achmescu, *op. cit.*, p. 363.

25 *Ibidem*, p. 371.

26 Henri Lammens, *op. cit.*, p. 213.

27 Dominique Sourdel, *op. cit.*, p. 149.

28 Nicu Gavriluță, *Intoleranță, fundamentalism și radicalism islamic*, în vol. Idem, Nicolae Dima, Sorin Mihalache, *Religie și violență în Europa seculară. Dialoguri Trinitas TV*, Iași, Editura Trinitas, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2016, p. 269–270.

minorităților confesionale și nu numai a islamului în particular, căci :când o religie este în situația de minoritate, aceasta năzuiește spre egalitate, iar când devine majoritară în cadrul societății, imediat începe să insiste pentru o atitudine preferențială²⁹. Va trebui însă să remarcăm că, parcursul de la clamarea egalității la revendicarea unui statut preferențial, nu este posibil decât în condițiile preexistenței unui climat de autentică libertate religioasă și civilă, aceasta din urmă fiind la rândul ei determinantă, întrucât libertatea religioasă presupune în prealabil garantarea libertăților societății laice, adică a cuvântului presei, a libertății cuvântului, prin care oricine își poate exprima opiniile³⁰. În aceste condiții, islamul nu ezită să valorifice în propriul interes climatul de libertate asigurat de statele occidentale, o libertate pe care, în realitate, nu o poate asimila din punct de vedere doctrinar politic-religios /ideologic în sensurile sale cele mai autentice și pe care evită să o înscrie în rândul valorilor sale fundamentale. De fapt, dezvoltându-se și solicitând tratamente preferențiale, comunitățile islamice recunosc implicit că autoritățile cărora li se adresează sunt cele care le asigură libertatea religioasă fără nici un fel de discriminare, că statul este principalul factor care asigură echilibrul social și în domeniul religios, că sistemul politic democratic este cel care le asigură neîngrădit drepturile de a-și exercita neîngrădit credința – alta decât a majorității³¹.

Bibliografie selectivă:

- *Biblia sau Sfânta Scriptură*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004.
- ACHMESCU, Nicolae, *Universul religios în care trăim*, București, Editura Trinitas, 2013.
- BĂLĂNEAN, Cristian, *Islamul: o temă recurentă în Europa*, Târgu Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2015.
- BRUSANOWSKI, Paul, *Religie și stat în islam*, București, Editura Herald, 2009.

29 Sam E. Ericson, *Obținerea unui echilibru între interesele de concurență. Libertatea religioasă în cadrul organizației pentru securitate și colaborare în Europa (OCCE)*, în „Drepturile Omului fără frontiere”, Sofia, apud Constantin Cuciuc, *Toleranța religioasă*, București, 2000, p. 34.

30 *Ibidem*, p. 34–35.

31 Constantin Cuciuc, *Toleranța religioasă*, București, 2000, p. 28.

- ✦ CHEBEL, Malek, *Dicționar enciclopedic al Coranului*, traducere de Ioana Lutic, București, Editura Artemis, 2010.
- ✦ CHICAN, Dumitru, *Jihad sau drumul spre Djanna*, București, Editura Corint, 2011.
- ✦ CUCIUC, Constantin, *Toleranța religioasă*, București, 2000.
- ✦ HUNTINGTON, Samuel P., *Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale*, București, Editura Antet, 2000.
- ✦ LAMMENS, Henri, *Islamul. Credințe și instituții*, traducere, prefață și aparat critic: Ioana Feodorov, București, Editura Corint, 2003.
- ✦ MEUDUDI, Seyyid Ebul A 'la el-, *Introducere în islam*, București, Chrater, 1991.
- ✦ SITARU, Laura, *Gândirea politică arabă*, Iași, Editura Polirom, 2009.
- ✦ SOURDEL, Dominique, *Islamul*, traducere de Liliana Saraiev, București, Editura Humanitas, 1993.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe. "Aspects of Biblical Philosophy on the Development of World Civilizations", *Scientia Moralitas. International Journal of Multidisciplinary Research*, vol. 8, nr.1 (2023), pp. 62-79.